

QISHLOQ XO‘JALIGIDA SUVDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN SUG‘ORISH VA SUVNI BOSHQARISHNING INNOVATSION USULLARI

Isanov Abdumajit Parmanovich

Jizzax politexnika instituti,

“Muhandislik va kompyuter grafikasi” kafedrası assistenti

isanov 171071@gmail.com tel: +99890 229-63-01

***Annotatsiya:** Maqola qishloq xo‘jaligida sug‘orish va suv resurslarini boshqarishning innovatsion usullarini tahlil qilish va joriy etishga bag‘ishlangan. Suv resurslarining cheklanganligi va iqlim o‘zgarishi sharoitida ulardan foydalanish samaradorligini oshirish masalasi dolzarb bo‘lib qolmoqda. Mualliflar tomchilatib sug‘orish, yer usti va yer osti sug‘orish kabi zamonaviy texnologiya va yondashuvlarni, shuningdek, suv sarfini kamaytirish bilan birga ekinlar hosildorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beruvchi suvdan oqilona foydalanish usullarini ko‘rib chiqadi. Sug‘orishning aniqligi va samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi raqamli texnologiyalarni suv xo‘jaligi tizimlariga integratsiyalashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Tadqiqot natijalari va taklif etilayotgan usullarni amaliy qo‘llash qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlantirish uchun salmoqli salohiyat mavjudligini ko‘rsatmoqda.*

***Kalit so‘zlar:** Sug‘orishning innovatsion usullari, suv resurslarini boshqarish, suvdan foydalanish samaradorligi, qishloq xo‘jaligi, tomchilatib sug‘orish, qishloq xo‘jaligida raqamli texnologiyalar, agrar sohani barqaror rivojlantirish, yer osti sug‘orish.*

***Аннотация:** Статья посвящена анализу и внедрению инновационных методов орошения и управления водными ресурсами в сельскохозяйственной отрасли. В условиях ограниченности водных ресурсов и изменения климата актуализируется вопрос повышения эффективности их использования. Авторы рассматривают современные технологии и подходы, такие как капельное орошение, поверхностное и подземное орошение, а также методы*

умного водопользования, позволяющие существенно увеличить продуктивность сельскохозяйственных культур при снижении потребления воды. Особое внимание уделяется интеграции цифровых технологий в системы управления водными ресурсами, что способствует повышению точности и эффективности орошения. Результаты исследований и практического применения предложенных методов демонстрируют значительный потенциал для устойчивого развития аграрного сектора.

Ключевые слова: Инновационные методы орошения, управление водными ресурсами, эффективность использования воды, сельское хозяйство, капельное орошение, цифровые технологии в аграрном секторе, устойчивое развитие аграрного сектора, подземное орошение.

Annotation: The article is devoted to the analysis and implementation of innovative methods of irrigation and water resource management in the agricultural industry. In the context of limited water resources and climate change, the issue of increasing the efficiency of their use is becoming urgent. The authors consider modern technologies and approaches, such as drip irrigation, surface and underground irrigation, as well as smart water use methods, which can significantly increase crop productivity while reducing water consumption. Particular attention is paid to the integration of digital technologies into water management systems, which helps improve the accuracy and efficiency of irrigation. The results of research and practical application of the proposed methods demonstrate significant potential for sustainable development of the agricultural sector.

Keywords: Innovative irrigation methods, water resource management, water use efficiency, agriculture, drip irrigation, digital technologies in agriculture.

Global ekologik muammolar va chuchuk suv tanqisligi ortib borayotgan bir sharoitda qishloq xo‘jaligida suv resurslaridan foydalanishni optimallashtirish muhim vazifa sifatida birinchi o‘ringa chiqadi. Qishloq xo‘jaligi an’anaviy ravishda dunyodagi eng yirik chuchuk suv iste’molchisi bo‘lib, insoniyat uchun mavjud

boʻlgan barcha suv resurslarining qariyb 70 foizidan foydalanadi. Dunyo aholisining oʻsishi va oziq-ovqatga boʻlgan talabning ortishi bilan suv resurslaridan oqilona foydalanish va saqlashning ahamiyati ortib bormoqda. Suvni tejavchi texnologiyalar nafaqat suv sarfini kamaytirish, balki qishloq xoʻjaligida hosildorlikni oshirish imkonini beruvchi ushbu muammoni hal etish imkonini beradi. Sugʻorish va suvni boshqarishning innovatsion usullari qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarishining barqarorligini taʼminlash, uning atrof-muhitga taʼsirini kamaytirish va iqlim oʻzgarishiga moslashishiga yordam beradi.

Vizual taqqoslash uchun suvni tejaydigan turli xil texnologiyalar, ularning qisqacha tavsifi, koʻlami va foydalanishdan kutilayotgan taʼsirini koʻrsatadigan jadvalni tuzib chiqamiz (1-jadval). Jadval koʻrsatkichlarini tahlil qiladigan boʻlsak, taqdim etilgan maʼlumotlarning tahlili suvni tejavchi texnologiyalar qishloq xoʻjaligida katta imkoniyatlarga ega degan xulosaga kelish imkonini beradi [1]. Misol uchun, tomchilatib sugʻorish oʻsimliklarning ildiz tizimiga maqsadli suv yetkazib berish imkonini beradi, umumiy suv sarfini sezilarli darajada kamaytiradi va uning yoʻqotilishini kamaytiradi. Yuzaki mulchalash, oʻz navbatida, targʻib qiladi. Tuproqdagi namlikni saqlab qolish, shu bilan kerakli sugʻorish chastotasi va hajmini kamaytirish. Gidrogellardan foydalanish tuproqning namlikni ushlab turish qobiliyatini sezilarli darajada oshiradigan va oʻsimliklarning ildiz zonasida suvni ushlab turadigan innovatsion materiallarning muhimligini koʻrsatadi, bu ayniqsa qurgʻoqchil hududlarda muhimdir, xususan:

-yer osti sugʻorish bugʻlanish yoʻqotilishini kamaytirish va begona oʻtlar oʻsishining oldini olish orqali suv resurslarini tejashning istiqbolli usuli hisoblanadi [2]. Ushbu texnologiya suvni toʻgʻridan-toʻgʻri ildizlarga yetkazib beradi, yoʻqotishlarni kamaytiradi va suv samaradorligini oshiradi;

-suvni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari, shu jumladan, datchiklar va dasturiy taʼminotlardan foydalanish sugʻorish rejimini oʻsimliklarning hozirgi

ehtiyohlari va atrof-muhit sharoitlariga moslashtirish imkonini beradi, bu esa suv sarfini optimallashtirish va hosildorlikni oshirishga yordam beradi;

-tomchilatib sugʻorish toʻgʻridan-toʻgʻri oʻsimlikning ildizlariga maqsadli yetkazib berish hisobiga sezilarli darajada suvni tejash imkonini beradi, bu esa bugʻlanish va oqim tufayli suv yoʻqotilishini yoʻq qiladi [3]. Bu nafaqat isteʼmol qilinadigan suvning umumiy hajmini kamaytiradi, balki oʻsimliklarning suv rejimini optimallashtirish orqali hosildorlikni oshirishga yordam beradi.

-yuzaki mulchalash tuproq namligini samarali ushlab turadi, zarur sugʻorish miqdorini kamaytiradi va tuproq eroziyasini kamaytiradi [4]. Mulchalash, shuningdek, tuproq haroratini maqbul saqlashga va begona oʻtlarning oʻsishining oldini olishga yordam beradi, bu esa suvga boʻlgan ehtiyojni yanada kamaytiradi va ekinlar uchun oʻsish sharoitlarini yaxshilaydi;

-gidrojellardan foydalanish tuproqdagi namlikni saqlab qolish uchun innovatsion yondashuvni ifodalaydi [5]. Gidrojellar suvda oʻz ogʻirligining oʻnlab baravarini oʻzlashtirishi va ushlab turishi mumkin, bu oʻsimliklar qurgʻoqchilik davrida suvdan foydalanishga imkon beradi va shu bilan sugʻorishning chastotasi va hajmini kamaytiradi;

Suvni tejaydigan turli xil texnologiyalar, ularning qisqacha tavsifi, koʻlami va foydalanishdan kutilayotgan taʼsiri

1-jadval

Innovatsion texnologiya	Tavsifi	Qoʻllash sohasi	Kutilayotgan samara
Tomchilatib sugʻorish	Toʻgʻridan-toʻgʻri oʻsimlik ildizlarini suv bilan taʼminlash	Sabzavotchilik, bogʻdorchilik	Suv sarfini 30-60% ga kamaytiradi
Yuzaki mulchalash	Namlikni ushlab turish uchun tuproqni organik materiallar bilan qoplash	Don, texnik ekinlar	Bugʻlanishni 25-50% ga kamaytiradi
Gidrojellardan foydalanish	Tuproqqa suv toʻplashga qodir polimerlarni qoʻshish	Bogʻdorchilik, landshaft dizayni	Tuproqning namlik sigʻimini oshiradi

Yer osti suvlaridan sug'orish	Sug'orish tizimlarini yer ostiga yotqizish	Dalada ekin qilish	Bog'dorchilik suv yo'qotilishini 40-70% ga kamaytiradi
Suvni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari	Sug'orish rejimlarini optimallashtirish uchun datchiklar va dasturlardan foydalanish	Ekinlarning keng assortimenti	Suvdan foydalanish samaradorligini oshiradi

-yuzaki mulchalash tuproq namligini samarali ushlab turadi, zarur sug'orish miqdorini kamaytiradi va tuproq eroziyasini kamaytiradi [6]. Mulchalash, shuningdek, tuproq haroratini maqbul saqlashga va begona o'tlarning o'sishining oldini olishga yordam beradi, bu esa suvga bo'lgan ehtiyojni yanada kamaytiradi va ekinlar uchun o'sish sharoitlarini yaxshilaydi;

-gidrojellardan foydalanish tuproqdagi namlikni saqlab qolish uchun innovatsion yondashuvni ifodalaydi [7]. Gidrojellar suvda o'z og'irligining o'nlab baravarini o'zlashtirishi va ushlab turishi mumkin, bu o'simliklar qurg'oqchilik davrida suvdan foydalanishga imkon beradi va shu bilan sug'orishning chastotasi va hajmini kamaytiradi;

-yer osti sug'orish suv yo'qotilishini kamaytirishning samarali usuli hisoblanadi, chunki u shamol va tuproq yuzasidan bug'lanish ta'sirini yo'q qiladi [8]. Bu usul, ayniqsa, yuqori harorat sharoitida samarali hisoblanadi va namlikning yetarli emasligi, o'simliklarning o'sishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan suvga barqaror qoniqishni ta'minlaydi;

-suvni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari atrof-muhit sharoitlari va o'simliklarning suvga bo'lgan ehtiyojini to'g'ri nazorat qilish uchun ilg'or texnologiyalardan, jumladan, tuproq namligi datchiklari va meteorologik stansiyalardan foydalanadi. Bu sug'orish rejimini optimallashtirish, suv sarfini kamaytirish va qishloq xo'jaligida suvdan foydalanishning umumiy samaradorligini oshirish imkonini beradi;

-ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, suvni tejevchi texnologiyalardan foydalanish qishloq xo'jaligi mahsulotlari hosildorligi va sifatini oshirish barobarida

suv resurslarini sezilarli darajada tejash imkonini beradi. Muayyan ekinlar, mahalliy agroiklim sharoitlari va mavjud resurslardan kelib chiqqan holda mos texnologiyalarni tanlash asosiy jihatdir [9];

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, dunyoning ko‘plab mintaqalarida suv resurslarining cheklanganligi va ularning tanqisligi ortib borayotgan bir sharoitda qishloq xo‘jaligida suvni tejoychi texnologiyalarni joriy etish va qo‘llash nafaqat dolzarb vazifa, balki oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash va agrosanoatning barqaror rivojlanishi zaruriyatiga aylanib bormoqda.

Ko‘rib chiqish natijalari qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish amaliyotiga innovatsion texnologiyalarni joriy etish muhimligini ta’kidladi. Biroq, eng yaxshi natijalarga erishish uchun nafaqat texnologik innovatsiyalar, balki suvni boshqarish siyosatini ishlab chiqish, fermerlarni suvni tejaydigan texnologiyalarning afzalliklari haqida o‘qitish va xabardorligini oshirish, shuningdek, moliyaviy va institutsional yordamni o‘z ichiga olgan mahalliy, milliy va xalqaro darajadagi kompleks yondashuv zarur.

Suvni tejoychi texnologiyalardan foydalanish nafaqat suv tanqisligi muammosini hal qilish imkonini beradi, balki qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining hosildorligi va sifatini oshirishga yordam beradi, bu esa, o‘z navbatida, agrar sektor va iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Уразов Б. А., Холиқов Д.Р.Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.
2. Xoliqov D. R. O. G. L. Ta’limda AKT kompetentlarini shakllantirish // Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687.
3. Айнакулов М.А., Абдухамидов Э.М. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов // «Молодой ученый».

Международный научный журнал. Спецвыпуск Джизакский политехнический институт. 2016. № 7.2 (111.2) С. 48-50.

4. B.B.Berkinov, M.A.Aynaqulov. (2004) “Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi”. Monografiya - Jizzax.: -114 b.

5. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

6. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

7. Айнақулов М. А. Экономическая эффективность управления кластером в реальном секторе экономики // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 187-193.

8. Abduhamidovich A.H., Vaxriddinovich O.R.F., Parmanovich I.A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774.

9. Исанов, А.П. «Личность педагога». Международная научно-практическая конференция. 2022.